

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

HOKIM VA HOKIM O'RINBOSARLARI FAOLIYATINI KPI ASOSIDA BAHOLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532062>

Adhamov Abdumannon Mubin o'g'li

O'zbekiston milliy universiteti ijtimoiy

fanlar fakulteti siyosatshunoslik yunalishi 1 kurs talabasi

KPI (Key Performance Indicators) tizimi - samaradorlikning muhim ko'rsatkichi maqsadlarga erishishga yordam beruvchi ko'rsatkichlarni shakllantirishga qaratilgan tashkilotlarning baholash metodikasi

KPI tizimida korxonada menejment va xodimlari faoliyati sonlar orqali o'lchanadi. Indikatorlar bo'yicha hisobot tayyorlangach, rejalashtirilgan maqsadga qanchalik darajada erishilgani, rejalashtirilgan darajada aniq va to'g'ri qo'vilganini baholash mumkin. KPI natijasi strategik va taktik maqsadlarga tuzatishlar kiritishga ko'mak beradi.

KPI turlari:

Maqsadlar. Ushbu ko'rsatkichlar belgilangan maqsadga yaqinlik darajasini aks ettiradi. Maqolada ushbu maqsad ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratamiz.

Jarayon ko'rsatkichlari. Jarayon samaradorligini ko'rsating. Ular ma'lum bir jarayonni tezroq bajarish yoki sifatga zarar etkazmasdan xarajatlarni kamaytirish mumkinligini baholashga imkon beradi.

Dizayn ko'rsatkichlari. Ushbu ko'rsatkichlar loyihaning aniq maqsadlari bilan bog'liq - ular butun loyihani va uning alohida qismlarini amalga oshirish samaradorligini ko'rsatadi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Tashqi muhit ko'rsatkichlari. Ushbu ko'rsatkichlarga bevosita ta'sir o'tkazish mumkin emas. Tashqi KPI orasida qiymatning o'zgarishini, bozordagi ustun narx darajasini qayd etish mumkin.

Prezident qarori bilan hokimlar o'rinbosarlari faoliyatini baholash tizimi joriy etilmoqda. Ular faoliyati «qoniqarsiz», «qoniqarli», «yaxshi» va «a'lo» deb baholanadi. Ular hududning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari uchun shaxsiy javobgar etib belgilandi.

O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 avgust kuni «Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari rahbarlari o'rinbosarlarining ularga yuklangan vazifalarni bajarishda shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorni ([PQ-5230](#)) imzoladi.

Hujjatda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining e'tibori quyidagilarga qaratilishi belgilandi:

- qonunchilik hujjatlari va topshiriqlarning o'z vaqtida va sifatli ijrosini ta'minlashda O'zbekiston prezidentining 2021 yil 10 fevraldagi PF-6166-son Farmoniga muvofiq **ijro intizomini mustahkamlash bo'yicha yagona va uzluksiz «texnologik zanjir»ning yangicha ta'sirchan tizimini joriy etish;**

mas'uliyatsiz o'rinbosarlariga nisbatan shaxsiy talabchanlik o'rniga liberal munosabat shakllanib borayotganligi kabi salbiy holatning oldini olish, ularning funksional vazifalarini o'z vaqtida hamda samarali bajarishga nisbatan **shaxsiy mas'uliyatsizligining har qanday ko'rinishi va holatlariga butunlay barham berish.**

Bundan tashqari, hokimlar o'rinbosarlari o'zlari mas'ul bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha tuman va shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholashning reyting ko'rsatkichlari natijalari uchun shaxsan javobgar ekanliklari belgilab qo'yildi. Qaror bilan hokimlarning o'rinbosarlari faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) asosida baholash tartibi joriy etilmoqda.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Vazirlar Mahkamasiga bir hafta muddatda mahalliy hokimliklar rahbarlari o'rinbosarlarining asosiy vazifalari, funksiyalari, huquqlari, shaxsiy mas'uliyati, vakolati va javobgarligi hamda eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan namunaviy nizomlarni tasdiqlash topshirildi.

Hokim o'rinbosarlari samaradorlik ko'rsatkichlari ijrosi bo'yicha har oy ommaviy axborot vositalari, shu jumladan tele va radio kanallar orqali axborot beradi.

Ularning faoliyati har chorak yakuni bo'yicha mahalliy vakillik hokimiyati organlari yig'ilishlarida tanqidiy muhokama qilinadi hamda baholanadi. Bunda, mahalliy hokimliklar rahbarlari o'rinbosarlari tomonidan samaradorlik ko'rsatkichlari ijrosi 70 foizdan kam ta'minlanganda – «qoniqarsiz», 71 foizdan 90 foizgacha – «qoniqarli», 91 foizdan 99 foizgacha – «yaxshi» hamda 100 foiz va undan yuqori bo'lganda «a'lo» deb baholanadi. Har chorak yakuni bo'yicha mahalliy hokimliklar rahbarlari tomonidan baholash natijalari tegishli tahliliy materiallar bilan birga Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. So'ngra bosh vazirning birinchi o'rinbosari (Ochilboy Ramatov) bosh vazir o'rinbosarlari va maslahatchilari hamda Vazirlar Mahkamasi apparatining mas'ul tarkibiy bo'linmalari bilan birgalikda taqdim etilgan tahliliy materiallarni tegishli rahbarlar va ularning o'rinbosarlari ishtirokida tanqidiy muhokama qilgan holda har bir rahbar o'rinbosari faoliyatiga berilgan shaxsiy bahoni muhokama qiladi, ularni rag'batlantiradi yoki o'ziga biriktirilgan yo'nalishlarda samaradorlik ko'rsatkichlariga erishishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan rahbar o'rinbosarlarining lavozimiga loyiqligi masalasini ko'rib chiqadi hamda bu to'g'risida aniq takliflar bilan birga bosh vazirga hisobot beradi.

Shundan so'ng mahalliy hokimliklar rahbarlari va ularning o'rinbosarlari ishtirokida Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisi o'tkaziladi hamda mahalliy

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

hokimliklar rahbarlari o'rinbosarlari rag'batlantiriladi yoki ularga nisbatan intizomiy ta'sir choralari ko'riladi.

Hokimlar o'rinbosarlari faoliyatini samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholash tizimi 2021 yil yakuniga qadar eksperiment tariqasida amalga oshiriladi. Vazirlar Mahkamasi eksperiment yakunlariga ko'ra 2022 yil 1 fevralga qadar mahalliy hokimliklar rahbarlari o'rinbosarlari faoliyatini samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholashni tashkil etishda yuzaga kelgan muammolar va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, shuningdek, mazkur tizim samaradorligini oshirish maqsadida uni takomillashtirish yuzasidan takliflar kiritishi lozim.

Xulosa qilib aytishimiz joiz-ki, KPI metodikasini qo'llash asosida rahbarlar va xodimlar faoliyatini samaradorligini yanada aniqlash,

ularni tahlil qilish hamda oshirish yo'llarini qidirishga erishiladi, shuningdek, duch kelayotgan muammolarga tezda yechim topishni ham o'z ichiga olgan!

REFERENCE:

Tojimatovich A. A., Saydaliyevich U. S. Formation Of Science as A Value and Classification of Values //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. - 2021. - T. 3. - C. 172-178.

Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.

Tojimatovich, A. A., & Saydaliyevich, U. S. (2021). Formation Of Science as A Value and Classification of Values. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 172-178.